

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

FOZILOVA Odina Nabiyevna

*Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

ABDURAXMANOVA Zilola Patidinovna

Farg‘ona davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805447>

FANLARARO ALOQADORLIK - BO‘LAJAK TARBİYACHI PEDAGOGLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING SAMARALI OMILI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada bo‘lajak tarbiyachi pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishning ilmiy-metodik asoslari batafsil yoritilgan. Fanlararo aloqalar muammosining uchta: mazmundor, jarayonli va tashkiliy-metodik jihatlarini asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: fanlararo aloqadorlik, kasbiy faoliyat, mazmundor, jarayonli va tashkiliy-metodik jihat, ta’lim mazmuni, pedagogik faoliyat

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье подробно описаны научно-методические основы межпредметной коммуникации при подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности. Обоснованы три аспекта проблемы междисциплинарных отношений: содержательный, процессуальный и организационно-методологический аспекты.

Ключевые слова: взаимосвязь дисциплин, профессиональная деятельность, содержательный, процессуальный и организационно-методический аспекты, содержание образования, педагогическая деятельность.

INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP AS AN EFFECTIVE FACTOR OF PREPARING FUTURE EDUCATORS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

ANNOTATION

The article describes in detail the scientific and methodological foundations of the interdisciplinary implementation of the preparation of future chemistry teachers for professional activities. Three aspects of the problem of interdisciplinary relations are substantiated: substantive, procedural, organizational and methodological aspects.

Key words: interrelation of disciplines, professional activity, substantive, procedural and organizational-methodical aspects, content of education, pedagogical activity.

Bugungi fan rivojlanishining zamonaviy bosqichida fanlararo bog‘liqlik (integratsiya) ta’lim tizimini rivojlantirishning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Shuni ta’kidlash joizki, bugungi kunda maktabgacha ta’lim fanlari tabiat va jamiyat qonunlarini chuqur anglash asosida rivojlanmoqda. Fanlararo aloqadorlik muammosi - ta’lim muassasalarida fanlarni alohida o‘qitish joriy etilishi bilan yuzaga kelgan ancha uzoq tarixga ega muammodir. Uning boshida o‘tmishdagi Ya.A.Komenskiy, J.Lokk, I.G.Pestalotssi va boshqa shu kabi mashhur pedagoglarning ishlari turadi.

Maktabgacha ta’lim mazmuni pedagogik jarayonida fanlararo aloqalardan kompleks foydalanish orqali amalga oshirilsa yuqori samaradorlikka erishiladi. Shu nuqtai nazardan bo‘lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda fanlararo aloqalarni aniq pedagogik vazifalarni shakllantirishning asosiy omili sifatida yondashish lozim.

Universitetlarda bo‘lajak tarbiyachi pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda psixologik-pedagogik va metodik tayyorgarligini integratsiyalash zarur pedagogik sharoitlardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. OTMlardagi pedagogik va psixologik fanlar majmui bilimlarni integratsiyalash bilan birga insoniy qadriyatlar tizimini ham o‘zida mujassamlashtiradi. Amaliyotda pedagog yaxlit o‘quv-tarbiyaviy jarayonga sho‘ng‘igan o‘quvchining yagona, shaxsi bilan ish tutadi. Shu boisdan ham barcha psixologik-pedagogik fanlar, aniqrog‘i, gumanitar soha bilimlarining integratsiyasi, ya’ni birlashuvi juda zarurdir. Mazkur integratsiyada aynan pedagogika fani muvofiqlashtiruvchi ahamiyatga ega bo‘lishi kerak, chunki u inson to‘g‘risidagi barcha bilimlarni sintezlashi, pedagogik jarayon qonuniyatlarini aniqlashi, mazkur jarayonni tashkil etishning tamoyillarini ta’riflashi, shaxsning jismoniy va psixik rivojlanishi qonuniyatlari nuqtai nazardan kelib chiqqan holda faoliyatning mazmuni, shakli va metodlarini belgilashi lozim. Z.M.Onishkivning fikricha, pedagogika, psixologiya va metodikada fanlararo aloqalar omili sifatida pedagogik mazmun yotadi [1].

Bo‘lajak tarbiyachi pedagoglarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda fundamental nazariy bilimlar, texnologik bilimlar va tayanch kasbiy pedagogik bilimlarni o‘zaro integratsiyalash samarali natija beradi.

Talabalarni “o‘qituvchi” kasbiy faoliyatga tayyorlashda fan tayyorgarligi – bu bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy-pedagogik faoliyatini amalga oshirishga oid tayyorgarligi hisoblanadi.

Fanlararo aloqalar hodisasining didaktik kategoriya sifatida o‘rganilishi kerak, chunki unda mazkur kategoriyaning mazmun-mohiyati beriladi va uning funksiyalari (vazifalari) belgilanadi.

Tizimlilik tamoyilining ko‘rinishi sifatida fanlararo aloqalar didaktika sohasidagi olim va pedagoglarning ishlarida o‘rganilgan: V.P.Bespalko, I.D.Zverev, V.N.Maksimova, P.I.Shukina, G.A.Ilina va boshqalar.

X.B.Norbo‘tayevning, Z.Sh.To‘xtayevalarning [2,3] dissertatsiya ishlarida fanlararo aloqalar tushunchasining ko‘p ma’noga ega ekanligi metodik jihatdan tahlil qilingan. Bizning fikrimizcha, ta’rifning bir yoqlamaligi shunda namoyon bo‘lgan va u fanlararo aloqalarning umumpedagogik vazifalarini ajratib olish hamda amalga oshirish jarayonini qiyinlashtiradi.

Mualliflar fanlararo aloqalarning vazifalarini baholash borasida fikrlari mushtarak bo‘lib, fanlararo aloqalar o‘quvchilarning aqliy dunyoqarashlarini kengaytirishi, yangi bilimlar olishga bo‘lgan qiziqishlarining shakllanishi, yangi bilimlarga ega bo‘lish hamda ulardan foydalanish borasida faolliklarining oshishiga xizmat qiladi deb hisoblaydilar.

Fanlararo aloqalarning gnoseologik jihatidan kelib chiqqan holda umumiy ta’rifni V.N.Maksimova bergan. Olima ularga tabiatda, jamiyatda, o‘quv fanlari mazmunida amal qiluvchi rishtalar aks etishining didaktik sharti sifatida ta’rif beradi. Shu bilan birga ayrim ishlarda fanlararo aloqalarni mustaqil didaktik tamoyil qatoriga qo‘shish tendensiyalari ham kuzatiladi [4].

Fanlararo aloqalar muammosi uchta jihatni o‘z ichiga oladi: mazmundor, jarayonli va tashkiliy-metodik. Mazmundor jihatdan “fanlararo aloqalar o‘quv fanlari mazmunida tabiatda mavjud bo‘lgan hamda zamonaviy fan orqali o‘rganilayotgan dialektik uzviylikni aks ettiradi, shu boisdan fanlararo aloqalarga fanlararo ekvivalent sifatida qarash lozim” [5].

Mazmundor jihatdan fanlararo aloqalarni ta’limning tizimlilik va izchillik tamoyilidan hosil bo‘luvchi hamda boshqa didaktik tamoyillarning, xususan, faollik tamoyili namoyon bo‘lishini kuchaytiruvchi didaktik shart sifatida belgilash ham mumkin.

Fanlararo aloqalar muammosining jarayonli kim ta'limi jarayonida ya'ni fanlararo bilimlarni egallash faoliyatini nazarda tutadi.

Rus pedagoglari va didaktikashunos olimlari (Yu.K.Babanskiy, B.S.Gershunskiy, M.A.Danilov, Ye.V.Yeliseyeva, I.D.Zverev, T.A.Ilina, V.N.Maksimova, M.I.Skatin) fanlararo aloqalarni yechimi o'qitishning predmetli tuzilishining tizimliliigi hamda turdosh fanlar mazmuniga asoslangan kompleksli psixologik-pedagogik muammo sifatida o'rganishgan. A.A.Orlovning fikricha, "pedagogik tayyorgarlikning integrativligi pedagogik oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan barcha fanlarni pedagogizatsiyalashtirish orqali ifodalanadi" [6].

Ayrim tadqiqot ishlarida fanlararo aloqalarning o'quvchilarda dialektik-materialistik dunyoqarashning shakllanishiga ta'siri masalasiga alohida e'tibor qaratilgan [7].

Rus pedagoglari va didaktikashunos olimlari (Yu.K.Babanskiy, B.S.Gershunskiy, M.A.Danilov, Ye.V.Yeliseyeva, I.D.Zverev, T.A.Ilina, V.N.Maksimova, M.I.Skatin) fanlararo aloqalarni yechimi o'qitishning predmetli tuzilishining tizimliliigi hamda turdosh fanlar mazmuniga asoslangan kompleksli psixologik-pedagogik muammo sifatida o'rganishgan. A.A.Orlovning fikricha, "pedagogik tayyorgarlikning integrativligi pedagogik oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan barcha fanlarni pedagogizatsiyalashtirish orqali ifodalanadi" [6].

Ayrim tadqiqot ishlarida fanlararo aloqalarning o'quvchilarda dialektik-materialistik dunyoqarashning shakllanishiga ta'siri masalasiga alohida e'tibor qaratilgan [7].

Tashkiliy-metodik jihat fanlararo aloqalarning o'quvchilarning bilim va ko'nimalarni ega bo'lish usullarini o'zlashtirishlari hamda turli xil mustaqil ishlarni bajarishlari davomida ulardan kompleksli foydalanishlari borasidagi ahamiyatini aniqlab beradi. Fanlararo aloqalar bilimlar va hatti-harakatlar usullarining qayishqoq va sermahsul tizimini shakllantirish vositasi sifatida xizmat qiladi [8].

Fanlararo aloqalarning o'qitish samaradorligini oshirish, o'quv materiali takrorlanishining oldini olish va umuman olganda o'qitish jarayonini optimallashtirish vositasi sifatida o'quv jarayoni uchun qay darajada ahamiyatli ekanligi aniqlangan. Fanlararo aloqalarning pedagogik hodisa sifatida tizimli yondashuvga urinishlar amalga oshirilgan, shuningdek ularning o'quvchilarda qator turdosh fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalar shakllanishiga ijobiy ta'siri tajriba al tarzda isbotlangan.

P.R.Atutov, N.I.Babkin, Yu.K.Vasilev, I.D.Zverev, T.L.Ilina, V.N.Maksimova, V.A.Polyakov, V.D.Simonenko, A.V.Usova, V.A.Cherkasov, V.N.Fyodorovalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida fanlararo aloqalarning ta'lim jarayonida bilim olishning umumiy metodlarini yoritib beradi, sintetik bilim olish shakli sifatida namoyon bo'lishi: turli xil fanlar bo'yicha olingan bilimlar ichki shakllanganlik holatiga ega bo'lishi, ijodiy fikrlash jarayoniga xos bo'lgan bilimlarning integratsiyalanishi va umumlashtirilishi isbotlangan [9].

Integrativ ta'lim, tizimli va har tomonlama fanlararo aloqalar tufayli o'qitish jarayonida o'quvchilar ongida "xolisona va har tomonlama tasavvur, tabiat, iqtisodiyot, jamiyatga doir qarashlari tizimi shakllanadi".

Fan integratsiyasi jarayoni oliy ta'lim tuzilmasining barcha komponentlarida aks etadi: fanlararo aloqalar ta'sirida sifatli o'zgaradigan bilimlar tizimiga; talabaning bilim olish faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan ko'nikmalar tizimiga; turli xil fanlardan olingan bilimlar sintezi jarayoni orqali munosabatlar tizimiga.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, turli xil fanlarni o'qitish oqilona ta'lim metodlaridan foydalangan hollarda katta samara beradi, fanlararo aloqalarni amalga oshirish xususiy tushunchalar, qonunlar va nazariyalar talabalarga umumiy tushunchalar, qonunlar va nazariyalarning xususiy holati sifatida yetkazish orqali ta'lim berish imkonini beradi va bu o'z navbatida ularni o'rganish uchun umumiy yondashuvni amalga oshirish uchun sharoit yaratadi.

Pedagogik tayyorgarlikning kasbiy sikl fanlari bilan aloqadorligi – integratsion jarayonlarning ikkinchi yo'nalishidir. Ular talabalarda predmetli hodisalar va qonuniyatlarning yaxlidligi, xilma-xilligi va o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi tasavvurni shakllantirishga, shuningdek bo'lajak pedagoglarda o'z faoliyatiga nisbatan kasbiy va ijodiy munosabatda bo'lish ko'nikmalarining shakllanishiga yordam beradi.

Pedagogik tayyorgarlikdagi fanlararo integratsiya muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy fanlar kursi talabalarining inson shaxsi kosmoplanetar mazmunini anglashda ifodalanadigan ular kasbiy tafakkurining yangicha paradigmasini rivojlantirishga qaratilgan bo'lmog'i lozim. Shu yo'sinda bo'lajak pedagogda ta'lim falsafasi hamda gumanitar maktabning zamonaviy maqsadlari to'g'risida tasavvur shakllanadi.

Kasbiy-predmetli fanlar pedagogik vazifa sifatida o'rganiladi, ya'ni bo'lajak pedagog o'zi mashg'ulot o'tadigan fanning mazmunidan xabardor bo'ladi, balki uning maktabda o'qitishning didaktik mazmunini ham o'zlashtiradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik yo'nalishdagi talabalarining pedagogik va metodik integratsiyasi nafaqat bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy qadriyatlarining shakllanish uchun muhim. U pedagog metodologik madaniyatining o'zgacha darajasini ta'minlash, pedagogik bilimlar hamda uning inson haqidagi fanlar tizimidagi o'rni to'g'risidagi tasavvurlarni o'zgartirishga qodir.

Talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash ikki tomonlama jarayondan iborat. Bir tomondan, bu o'qitishning barcha ana'anaviy tamoyillari, metodlari va nazorat qilish turlaridan iborat bo'lgan o'quv jarayonidir. Ikkinchi tomondan, bu har bir talaba tomonidan alohida individual tarzda bajariladigan mustaqil ta'lim olish jarayoni hisoblanadi. Agarda birinchi holatda pedagog bilan talabaning o'zaro hamkorlikdagi ish jarayoni nazarada tutilsa, ikkinchi holatda faqatgina talabaning faoliyati ko'zda tutilgan, ya'ni talabaning o'ziga bog'liq bo'lgan mustaqil faoliyatidir. Intensiv ta'lim sharoitlarida talabalar mustaqil ishining ulushi va ahamiyati sezilarli darajada oshadi, va bu, bizning nazarimizda, qo'shimcha "O'qituvchi" malakasi bo'yicha talabalar pedagogik tayyorgarligidagi uchinchi xususiyat hisoblanadi.

IQTIBOSLAR

1. То‘xtayeva Z.Sh. Kasb-hunar ta’limida fanlararo uzviylikni ta’minlash metodikasi. Diss. avtoref. p.f.n., Toshkent 2012 y.– 23 b.
2. И.Д.Зверев, В.Н. Максимова, Т.Л. Ильина. Межпредметные связи в современной школе / - М.: Педагогика. 1981. - 160 с.
3. Ismailova Z. et al. The use of innovation technologies in the formation of students' professional competences. International journal of ingenering and advanced technology (tm) Volume-9 Issue-1. October. 2019. 1175 p.
4. Роберт И.В. и др. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Учебно-методическое пособие. М.: «Дрофа», 2007, 35.
5. Нагибина Н.А., Ипполитова Н.В. Методическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности педагога. // Педагогическое образование. –С. 44-46.
6. Новик, И. Р. Подготовка компетентного специалиста в системе высшего химико-педагогического образования для работы с одаренными учащимися [Текст]: моногр. / И.Р.Новик. – Н. Новгород: НГПУ, 2013. – 158 с.
7. O‘rinova O. Bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash mazmuni // Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. 5-jild, 1-son. ISSN 2181-9513. Doi Journal 10.26739/2181-9513. 2021 y. – B.66-70.
8. O‘rinova F.U. Innovative reforms in the modern preschool education system // Science and innovation . International scientific journal volume 2 issue 2 february 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz . 557- 562.
9. Ujayevna F. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlash tamoyillari //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – с. 654-659.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz